
CONTRIBUIÇÕES DE UM JOGO NA APRENDIZAGEM DA FUNÇÃO DO SEGUNDO GRAU

Contributions of a game in learning function in second grade

Edna Guimarães Duarte¹

Zenaide de Fátima Dante Correia Rocha²

RESUMO

Este artigo analisa o desenvolvimento de um jogo pedagógico, enquanto instrumento didático que contribui com a aprendizagem dos alunos por meio da interação entre pares. A utilização dos jogos proporciona um maior interesse pelo conteúdo apresentado e pode representar um contexto significativo para aprendizagem da Matemática. Em vista da necessidade de trabalhar as dificuldades de aprendizagem de Funções do Segundo Grau com estudantes do Ensino Médio, elencou-se enquanto questão principal de pesquisa: Como um Jogo da Função quadrática pode contribuir para a aprendizagem do conteúdo de Função do segundo grau? Assim, o objetivo geral foi analisar a contribuição deste jogo na aprendizagem de Função do segundo grau. Para isso elencou-se como objetivos específicos: elaborar e trabalhar um jogo pedagógico sobre o conteúdo de Função Quadrática, com os estudantes de uma turma do primeiro ano, do Ensino Médio noturno. A pesquisa é qualitativa e como método de coleta de dados foram utilizados questionários, aplicação de trabalho em grupos mediante anotações da evolução da aprendizagem e construção do conhecimento de Funções do segundo grau pelos participantes, com o acompanhamento da professora da turma, pesquisadora deste trabalho. Participaram da pesquisa 16 estudantes, do primeiro ano do Ensino Médio noturno, durante as aulas do segundo trimestre do ano de 2022. A pesquisa teve como foco a interação e a colaboração dos pares para a resolução do jogo em grupo e com base nos dados observados, através de anotações, gravações, filmagens e interações, foram organizadas quatro dimensões para a análise da pesquisa, interpretadas à luz do referencial teórico. Em síntese, o trabalho contribuiu para a aprendizagem da Função do segundo grau, ao permitir a interação, formação de atitudes colaborativas e de apoio entre os estudantes, além de ter proporcionado um ambiente agradável e propício para a aprendizagem de matemática.

Palavras-chave: Jogos pedagógicos, Aprendizagem, Mediação, Jogo da Função quadrática.

ABSTRACT

This article analyzes the development of a pedagogical game, is a teaching tool that contributes to student learning through peer interaction. The use of games provides a greater interest in the content presented and can represent a significant learning context for Mathematics. In view of the need to work on the learning difficulties of quadratic functional equations with High School students, the main question of the current research was: How can a quadratic function game contribute to the learning of second-degree function content? Thus, the general objective was to analyze the contribution of a quadratic function game in the learning of second-degree polynomial functions. For this purpose, the following specific objectives were listed: to develop and work on a pedagogical game on the content of quadratic function, with students from a first year of High School, of night shift. The research is qualitative and as data collection method were questionnaires, group work, notes on the evolution of learning and construction of second-degree polynomial functions knowledge by the participants were used, with the supervision of the class teacher, researcher of this work. Sixteen students of the first year of high school, of night shift, participated in the research, during classes in the second quarter of 2022. The research focused on the interaction and collaboration of peers to solve the group game, and based on observed data, through notes, recordings, filming, and interactions, four dimensions were organized for the analysis of the research,

¹ Mestre em Ensino da Matemática, UTFPR, edna.guiduarte@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2654400917247038>, <https://orcid.org/0009-0003-9772-3888>

² Doutora em Educação, UNICAMP, zenaiderocha@utfpr.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/6374015489865372>, <https://orcid.org/0000-0002-1489-6245>

interpreted in the light of the theoretical framework. In summary, this work contributed to learning the second-degree function, by allowing interaction, formation of collaborative and supportive attitudes among students, in addition to providing a pleasant and conducive environment for learning mathematics.

Keywords: Game-based learning, Learning, Mediation, Quadratic Function Game.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O aprendizado com socialização e interação é um grande desafio, em um ambiente escolar e, é papel do professor mediar e colaborar na zona de desenvolvimento proximal dos alunos, provocando avanços que provavelmente não ocorreriam espontaneamente e o desenvolvimento dos processos superiores do ser humano, o brincar também cria uma zona de desenvolvimento proximal na criança, tendo enorme influência em seu desenvolvimento, se refere ao ato de brincar ou jogar caracterizado como uso da imaginação, a situação imaginária é eleita pelo autor como um dos elementos fundamentais das brincadeiras e jogos. Segundo Vygotsky, define-se como a zona de desenvolvimento proximal “A distância entre o nível real (da criança) de desenvolvimento determinado pela resolução de problemas independentemente e o nível de desenvolvimento potencial determinado pela resolução de problemas sob a orientação de adultos” (VYGOTSKY, 1991, p. 97).

O jogo pode ser utilizado como um recurso didático nas aulas de Matemática, o professor deve observar, gravar, pedir anotações do aluno, mediar os questionamentos, enquanto ele realiza o jogo, pode se configurar como uma estratégia importante para a aprendizagem, por exemplo, ao realizar uma retomada do conteúdo ou para verificação da compreensão de conceitos.

O jogo é descrito como uma possibilidade de meios para garantir a aprendizagem. A utilização dos jogos pode despertar o interesse e representar um contexto significativo para aprender Matemática.

Portanto é de fundamental importância que o docente considere a potencialidade desse recurso didático desde que seja introduzido de forma adequada, planejado, com objetivos bem definidos para uma sistematização e formalização de conceitos matemáticos e conseqüentemente colaborar para tornar o ambiente da sala de aula um espaço de ensino e aprendizagem colaborativo, em o que o aluno tenha a oportunidade de se tornar sujeito da sua aprendizagem.

Para que o estudante assuma seu papel na construção do conhecimento, o professor deve ser o orientador, mediador deste trabalho em grupo, é preciso que seja coadjuvante nesse processo e o

aluno o protagonista de sua formação, que seja um sujeito ativo nesse processo e ajude na relação da transformação da informação em conhecimento.

Face ao exposto, o objetivo é analisar a contribuição de um Jogo da Função quadrática na aprendizagem de Função do segundo grau em estudantes do Ensino Médio de uma escola pública do Norte do Estado do Paraná. Desta forma, partiu-se da necessidade de trabalhar as dificuldades de aprendizagem de Funções do Segundo Grau, com uma turma de estudantes em que uma das pesquisadoras era a própria professora regente, assim ela elaborou o jogo junto aos estudantes após apresentar um modelo desse recurso a eles para pudessem produzir seus materiais, no estudo de funções.

No que diz respeito à utilização dos jogos em sala de aula, baseou-se nas afirmações de (VYGOTSKY, 1991, p. 97). “A ludicidade dos jogos apresenta uma função notável para o progresso cognitivo, social e afetivo, propiciando o enriquecimento da Zona de Desenvolvimento Proximal” Bem como as instruções norteadoras da BNCC, “O jogo é descrito como uma possibilidade de meios para garantir a aprendizagem. A utilização dos jogos pode despertar o interesse e representar um context significativo para aprender e ensinar Matemática [...]” (BRASIL, 2017, p. 268).

O jogo pedagógico deve ser encarado como uma metodologia de ensino e não apenas como diversão, tem um sentido pedagógico e contribui para o processo de ensino-aprendizagem.

[...] em se tratando de aulas de matemática, o uso de jogos implica numa mudança significativa no processo de ensino e aprendizagem, que permite alterar o modelo tradicional de ensino, o qual muitas vezes tem no livro e em exercícios padronizados seu principal recurso didático. O trabalho com jogos nas aulas de matemática, quando bem planejado e orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, reflexão, tomada de decisão, argumentação, que estão estreitamente relacionadas ao chamado *raciocínio lógico* (SMOLE; DINIZ; CÂNDIDO, 2007, p. 11).

Há que se ressaltar que, a intervenção do professor no sentido de relacionar o jogo com os conceitos e oportunizar novos conhecimentos para os educandos é indispensável. É preciso que o aluno desenvolva sua consciência sobre o jogo como instrumento pedagógico, muitas vezes é visto somente como sinônimo de entretenimento e distração, pode-se atribuir a isso, o fato de não ser levado tão a sério por muitos educadores quando se refere ao jogo como uma ferramenta de ensino.

Grando (2000), menciona algumas etapas de jogo que podem ser considerados durante o processo: a familiarização com o material, o primeiro contato com o jogo; o reconhecimento das regras as condições impostas pelo jogo; o jogo pelo jogo; a intervenção pedagógica verbal; o registro do jogo, jogam para provar sua compreensão das regras; a intervenção escrita ou verbal é a

intervenção pedagógica do professor, os questionamentos, a intervenção escrita seria um momento de relação do jogo, com o conteúdo matemático de Funções quadráticas, nesse caso e o jogar com competência, isto é, as competências desenvolvidas no processo.

O jogo propicia o desenvolvimento de estratégias de resolução de problemas na medida que possibilita a investigação, ou seja, a exploração do conceito através da estrutura matemática subjacente ao jogo e que pode ser vivenciada, pelo aluno, quando ele joga, elaborando estratégias e testando-as a fim de vencer o jogo. O cerne da resolução de problemas está no processo de criação de estratégias e na análise, processada pelo sujeito, das várias possibilidades de resolução. No jogo ocorre fato semelhante. Ele representa uma situação-problema determinada por regras, em que o indivíduo busca a todo o momento, elaborando estratégias e reestruturando-as, vencer o jogo, ou seja, resolver o problema. Esse dinamismo característico do jogo é o que possibilita identificá-lo no contexto da resolução de problemas (GRANDO, 2000, p. 32).

Nesta perspectiva, a matemática se apresenta de maneira acessível e divertida ao aluno, fazendo com que ele goste de aprendê-la. O jogo propicia um ambiente favorável ao interesse em aprender, não apenas pelos objetos que o constituem, mas também pelo desafio. O interesse dele é despertado pelo prazer que a atividade lúdica proporciona, porém é necessário que haja uma intervenção pedagógica no sentido de que o jogo possa ser útil à aprendizagem, compreendendo o processo envolvido, e seja capaz de elaborar estratégias, planejar e antecipar jogadas que o levem ao alcance dos objetivos para passar de fase. Esta busca pela melhor estratégia a ser utilizada estimula o seu raciocínio e também pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos curriculares.

Considera a potencialidade desse recurso didático desde que seja introduzido de forma adequada, planejado, com objetivos bem definidos para uma sistematização e formalização de conceitos matemáticos. O que exige saber trabalhar de forma colaborativa em grupo, oportunizando com isso, mais possibilidades para que os estudantes construam seus conhecimentos de forma mais dinâmica e prazerosa.

Desse modo “A aprendizagem é mais significativa [...], quando eles acham sentido nas atividades que propomos” (MORAN, 2015, p. 43), sendo que por meio do jogo em grupo os estudantes se engajam mais no processo de aprendizagem, isto é, na construção dos seus próprios conhecimentos e dando oportunidades para que todos se desenvolvam.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

O contexto em que a pesquisa foi realizada, a sala de aula, permitiu uma leitura analítica a partir das concepções metodológicas de cunho qualitivo, com objetivo explicativo, de natureza aplicada. Assim o ambiente, um Colégio onde a pesquisadora é a professora da turma, e os sujeitos

da pesquisa, a turma de 16 alunos do primeiro ano do ensino Médio do período noturno, configuraram uma situação real e particular tendo em vista que esse trabalho foi realizado durante as aulas noturnas, no segundo trimestre do ano de 2022, em um Colégio Estadual, da cidade de Londrina/PR.

Quanto à caracterização dos participantes, os alunos estudavam no período noturno, com defasagem de conteúdo, vários repetentes, trabalhando durante o dia e na maioria das vezes chegam cansados e desmotivados.

Os instrumentos de coleta de dados foram: dois questionários (um inicial e outro no final das aulas, ambos com o mesmo teor quanto à utilização do jogo no processo de aprendizagem do conteúdo de Função Quadrática), gravação de áudios, anotações e observações da professora pesquisadora durante o processo de ensino e aprendizagem mediante o jogo como recurso didático apresentado pela professora e, por fim, da confecção do Jogo da Função quadrática pelos estudantes.

Quadro 1: Etapas do trabalho com o Jogo da Função quadrática.

ETAPAS	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	10 AULAS
ETAPA 1	CONFECÇÃO DO JOGO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA. Confecção dos 4 Jogos da Função quadrática, para o trabalho em grupos, após pesquisa em sites educacionais e livros didáticos com o conteúdo de Funções, foi utilizado principalmente, os livros didáticos dos autores, Bonjorno. J. Ribeiro, Giovanni, J. Ruy de Souza (2020) e Dante (2022), entre outros. O jogo foi construído com 4 cubos, furados ao centro e presos por um palito fixo nas pontas, com percevejos, de maneira que girem, para que possa organizar o jogo, é formado por 4 Funções quadráticas, contendo zeros da Função, coordenadas do vértice da parábola e Gráficos da Função.	—
ETAPA 2	ENCAMINHAMENTO DO TALE E TCLE AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS E AOS ALUNOS. Foi enviado aos pais e responsáveis o termo de Consentimento Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento Livre e Esclarecido aos alunos maiores, pais ou responsáveis dos menores para preencherem respectivamente	—
ETAPA 3	PRIMEIRA APLICAÇÃO DO JOGO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA. Aplicação dos jogos para verificação do conhecimento que os alunos de cada grupo têm sobre o conteúdo de Função quadrática, antes de ser trabalhado com a turma, como uma verificação diagnóstica. Os comentários, rascunhos e anotações das estratégias do grupo, serão utilizadas para analisar como resolveram o jogo e em que nível cada aluno está sobre o conteúdo de Função	3 aulas

ETAPAS	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	10 AULAS
ETAPA 4	<p>DIVISÃO DE UMA FUNÇÃO PARA CADA GRUPO E INÍCIO DA PESQUISA E CONFECÇÃO DE CARTAZ DA TAREFA EXPLORATÓRIA.</p> <p>Após a primeira aplicação do Jogo da Função quadrática, foi verificado que a maioria dos estudantes não tinha conhecimento do conteúdo de Função, então foi distribuída uma Função do jogo para cada grupo e foi realizada uma tarefa exploratória em grupo, com a mediação e orientação da professora pesquisadora fizeram pesquisas em livros didáticos, utilizaram o laboratório de informática do Colégio ou o próprio celular e fizeram pesquisas na internet, na sequência cada grupo fez um cartaz com sua pesquisa, com o objetivo de aprender e poder repassar aos colegas da turma o que pesquisaram sobre a Função quadrática, ou do segundo grau, determinada a cada grupo. A mediação da professora pesquisadora foi necessária e os grupos também colaboraram entre si</p>	4 aulas
ETAPA 5	<p>APRESENTAÇÃO DA PESQUISA DA FUNÇÃO PARA TODA A TURMA.</p> <p>Após a pesquisa, cada grupo confeccionou um cartaz com a resolução dos zeros da sua Função, coordenadas do vértice da parábola e gráfico, os integrantes de cada grupo foram ao quadro para explicar como foi a sua pesquisa, as estratégias do grupo, quais as dificuldades encontradas, se precisaram de apoio da professora ou dos colegas de outro grupo. A professora pesquisadora ficou mediando e auxiliando com alguma informação pertinente, teoria, exemplo ou definição do conteúdo de Função quadrática, enquanto o grupo explicava sua Função resolvida no cartaz</p>	1 aula
ETAPA 6	<p>TENTATIVA FINAL DA REALIZAÇÃO DO JOGO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA.</p> <p>Ao final da realização da tarefa exploratória com as Funções do jogo e apresentação da pesquisa para os colegas da turma, os cartazes ficaram colados no quadro e todos fizeram anotações no caderno, das Funções resolvidas dos outros grupos. Então o jogo foi aplicado novamente e os alunos puderam consultar suas pesquisas ou anotações, quando sentiram necessidade. As gravações das tentativas de resoluções, as discussões realizadas nos grupos e anotações dos grupos, foram analisadas para a verificação da contribuição do jogo na aprendizagem de Função quadrática e confirmar se os objetivos da pesquisa foram alcançados.</p>	1 aula
ETAPA 7	<p>CONSTRUÇÃO DO JOGO DA FUNÇÃO QUADRÁTICA PELOS GRUPOS.</p> <p>Ao final do trabalho, cada grupo confeccionou um Jogo da Função quadrática, utilizando cubos novos e muitos adesivos com várias Funções, coordenadas dos vértices da parábola e variados gráficos,</p>	1 aula

ETAPAS	ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	10 AULAS
	nesse momento houve muita discussão até todos conseguirem construir o jogo. Os grupos obtiveram êxito na construção do Jogo da Função quadrática, comprovando que o trabalho com o jogo e a tarefa exploratória contribuíram para a aprendizagem da Função do segundo grau.	

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Para a pesquisa foram confeccionados 4 jogos da Função quadrática, contendo 18 adesivos com 4 diferentes Funções, os zeros da Função, coordenadas do vértice e os gráficos das Funções, colados em 4 cubos furados bem ao centro e fixado com palitos de sorvete e percevejos nas pontas, de modo que os cubos girem, para que os quatro lados formem 4 jogos organizados corretamente, retirados de livros de Funções, ainda tem o título do jogo e um adesivo com o nome da mestrande e da orientadora.

Os jogos foram entregues embaralhados, para cada grupo formado por 4 alunos, para que organizassem as 4 funções, com seus zeros, delta, coordenadas do vértice da parábola e os gráficos, utilizando os conhecimentos que tem sobre o conteúdo, a lógica observando os gráficos ou numa folha de rascunho utilizando as fórmulas e operações. Venceu o grupo que montou o jogo mais rápido e corretamente, com a colaboração e ideias de todos do grupo.

Figura 1: Jogo da função quadrática.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Os adesivos utilizados na construção do Jogo da Função quadrática foram elaborados pela professora pesquisadora, após pesquisa nos sites de educação e livros didáticos do primeiro ano do Ensino Médio, do conteúdo de Função do segundo grau, consultar na dissertação.

3 RESULTADOS

A professora pesquisadora fez as anotações que considerou mais relevantes para a análise, anotando os comentários feitos pelos alunos no questionário, durante a realização da primeira

tentativa de resolução do jogo ou da tarefa exploratória e nos depoimentos dos grupos, ao término do trabalho foi aplicado um questionário final, a fim de verificar a contribuição do Jogo da Função quadrática na aprendizagem de Funções.

Sendo assim, é possível inferir que após a análise das discussões, comentários, anotações e reclamações dos alunos por ter que resolver um jogo de um conteúdo ainda não trabalhado, pode-se observar as dificuldades e defasagens dos conteúdos necessários para a aprendizagem de Função quadrática e o que precisava ser feito para se superar a alcançar a zona de desenvolvimento potencial.

Diante da análise dos dados, além de caracterizar o conhecimento do grupo de alunos pesquisados, foram obtidas informações acerca de raciocínio e estratégias utilizadas e das dificuldades identificadas pelos alunos ao tentar resolver a Função, seus zeros, as coordenadas do vértice da parábola e o gráfico das Funções.

Pelas respostas dos estudantes, é possível observar a insegurança em relação à matemática, suas dúvidas, medos e defasagens ocorridas por diversos motivos, inclusive docentes despreparados, para mediar esse novo aluno. O que de modo geral, corrobora com o que Buriasco afirma que: “Reconhecer que as resoluções do tipo escolares não são as únicas possíveis, ao aceitar a diversidade, explorar os modos particulares dos estudantes elaborarem suas justificativas, suas explicações, seus argumentos, ou seja, de dar respostas com suas próprias palavras...” (BURIASCO, 1999, p. 97).

A dificuldade de aprendizagem de Função, está relacionado a essa crença que matemática é difícil mesmo, que não é para todo aluno, que nunca aprenderão e conseqüentemente apresentam uma defasagem dos conteúdos matemáticos, das séries anteriores.

Gráfico 1: Tentativa de resolução após o trabalho com o jogo.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Nessa tentativa final do Jogo da Função quadrática, após o trabalho com as funções descritas no jogo, pode-se observar que nenhum estudante ficou sem fazer a resolução, apenas 4 precisaram de apoio ou consulta, para resolverem todas as etapas do jogo, e 12 estudantes resolveram corretamente todas as funções do jogo, os zeros da função, coordenadas do vértice da parábola e os gráficos.

Analisando o gráfico é possível pontuar que 75% dos estudantes resolveram corretamente o Jogo da Função quadrática. A esse respeito destaca-se comentários dos alunos sobre a evolução de sua aprendizagem, desde a primeira tentativa até a realização da última resolução do jogo.

A6: Me ajudou a evoluir e entender como resolver as coordenadas do vértice, aprendi que são os pontos de máximo ou de mínimo e a reconhecer o gráfico. (ENTREVISTADO 6, 2022, entrevista concedida em 20/06/2022).

A10: O jogo me ajudou em tudo, para aprender esse conteúdo, é bem mais fácil aprender brincando e se divertindo, do que aulas longas e chatas, onde não desperta o interesse dos alunos. (ENTREVISTADO 10, 2022, entrevista concedida em 20/06/2022).

A12: A experiência foi ótima e me ajudou a desenvolver muito, a concentrar e aprender a pesquisar na internet, fiquei muito apreensiva no começo, mas depois deu tudo certo. (ENTREVISTADO 12, 2022, entrevista concedida em 20/06/2022).

Nota-se também que 25% dos estudantes, ainda solicitaram o auxílio dos colegas ou precisaram consultar o material pesquisado sobre Funções como apoio, ou internet para resolver todo o jogo. Seguem comentários de dois alunos sobre o motivo da dificuldade.

A4: Acredito que logo vou conseguir resolver sem ninguém me ajudando, mas eu faltei muito também. (ENTREVISTADO 4, 2022, entrevista concedida em 20/06/2022).

A15: Nunca tinha aprendido com jogo, achei interessante, entendi e consigo resolver, mas às vezes ainda preciso de ajuda ou verificar as anotações no meu caderno. (ENTREVISTADO 15, 2022, entrevista concedida em 20/06/2022).

Assim, considerando a análise e as afirmações referenciadas, entende-se que um dos pontos principais está na contribuição do trabalho em grupo. Desta forma, a segunda dimensão de análise foi delineada com as contribuições do trabalho com o Jogo da Função quadrática em grupo, para a aprendizagem de Funções.

4 DISCUSSÃO

No decorrer dos comentários, pesquisa, apresentação, construção de um novo jogo, debates e conclusões no fechamento das apresentações dos grupos, um quadro comparativo a respeito do ensino de Função quadrática, ou do segundo grau, antes e após o trabalho com o jogo. No quadro, é possível observar uma síntese feita por grupo desses resultados.

Quadro 2: As percepções dos grupos sobre a contribuição do jogo da função.

Antes do jogo	Após o jogo
<p>G1: <i>Esse jogo é muito difícil, nós não sabemos, mas acho que parece certa essa parte aqui, combinam os números.</i></p> <p>G2: <i>Era obrigação sua passar no quadro pra gente só copiar, não sabemos nada disso não.</i></p> <p>G3: <i>Nunca vamos conseguir resolver esse jogo, parece muito difícil e esse grupo só tem gente faltosa.</i></p> <p>G4: <i>A gente não aprendeu nada, só ficava na quadra matando aula e jogando bola, esse grupo não sabe nem o valor de x.</i></p> <p>(Grupos 1, 2, 3 e 4, 2022, entrevista concedida em 29/06/2022).</p>	<p>G1: <i>Foi difícil aprender a Função, tivemos que pesquisar, pedir ajuda da professora, dos colegas e até do professor de Física, tem gente no grupo que não ajudou muito, mas no final deu tudo certo e fizemos o cartaz com o gráfico e a função resolvida. E conseguimos resolver o jogo.</i></p> <p>G2: <i>Pesquisar, fazer o cartaz e apresentar para os colegas, não foi fácil, mas aprendemos muito sobre a função do segundo grau. Mas teve muito colega que precisou de ajuda para entender os vértices da parábola, nem sabiam o gráfico também.</i></p> <p>G3: <i>Eu tive que fazer muita coisa sozinho, esses integrantes do grupo são faltosos, mas no final cada um fez alguma coisa e deu certo, aprendemos a resolver a função quadrática e o gráfico, não sabemos muito as coordenadas do vértice e os colegas do outro grupo ajudou a gente a resolver o jogo.</i></p> <p>G4: <i>O nosso grupo teve muita dificuldade, mas pesquisamos e pedimos ajuda e aprendemos um pouco, fizemos o cartaz, até com a foto do Bháskara, os zeros da Função e o gráfico. Ficou legal e gostamos de aprender com o Jogo da Função quadrática.</i></p> <p>(Grupos 1, 2, 3 e 4, 2022, entrevista concedida em 29/06/2022).</p>

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

O quadro explana a evolução da aprendizagem dos estudantes antes e depois do jogo utilizado como recurso metodológico, nesse sentido Buriasco (1999) discorre sobre a importância da mediação do professor onde o mesmo “serve de guia, interventor, orientador, mediador do processo de aprendizagem”. Há de ressaltar que a professora pesquisadora foi a mediadora de todo o processo, para que os estudantes obtivessem o conhecimento de como utilizar o jogo e assim resolverem as Funções quadráticas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considera-se haver indícios que esse Jogo da Função quadrática, oportunizou a aprendizagem da Função do 2º grau e segundo Vygotsky (2010), o desenvolvimento e aprendizagem ocorrem, num ambiente social determinado por relações com os pares, esse jogo foi pensado, elaborado e aplicado, principalmente pela organização em grupo, colocando um aluno com mais dificuldade, com outros que pudessem colaborar, incentivando a interação entre eles e pela mediação dos colegas com mais facilidade. Destaca-se o potencial do trabalho com o Jogo da Função quadrática em grupo, além da

interação, favoreceu uma identificação com seus pares, proporcionando o compartilhamento de conhecimentos.

Conclui-se que o jogo pedagógico em grupo, foi um instrumento metodológico potencializador da aprendizagem de Função do segundo grau, tornou o ambiente da sala de aula um espaço de aprendizagem colaborativo, onde o aluno se tornou sujeito da sua aprendizagem, com base nos dados e informações obtidas, pode-se observar que auxiliou o aluno na construção do seu conhecimento.

REFERÊNCIAS

BONJORNO, J. R.; GIOVANNI Jr., J. R.; SOUZA, P. R. C. de. **Câmera Matemática: Funções e Progressões - Ensino Médio**. 1ª ed. São Paulo. FTD, 2020.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017, pp.42, 471,513-520.

BRASIL. Ministério da Educação. **Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental**. Brasília: MEC/SEF, 2000, p. 32.

BURIASCO, R. L. C. **Avaliação em Matemática: Um estudo das respostas de alunos e professores**. Tese (Doutorado em Educação Matemática) – Universidade Estadual Paulista – UNESP. Marília, 1999, p. 97.

DANTE, L. R. **Matemática: Contexto & Aplicações - Ensino médio**. São Paulo: Ática, 2022. v. 1.

DINIZ, M. I.; CÂNDIDO, P.; SMOLE, K. S. **Cadernos do Mathema: Jogos de Matemática - De 1a a 5a ano**. Porto Alegre: Artmed, 2007, p. 11.

DUARTE, E. G. **Análise do desenvolvimento de um jogo da função quadrática como contribuição para a aprendizagem das funções do segundo grau**. 2023. 104 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de Matemática) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Londrina, 2023.

ENTREVISTADOS. Alunos, A 4, A 6, A 10, A 12 e A 15 e grupos. **As percepções dos grupos sobre a contribuição do jogo da função**. Londrina – PR. 29 de Junho de 2022.

GRANDO, R. C. **O conhecimento matemático e o uso de jogos na sala de aula**. 2000.224 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP, 2000, p. 32.

MORAN, J. M. **Mudando a educação com metodologias ativas**. Convergências Midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. Coleção Mídias Contemporâneas. 2015. Disponível em:

http://www2.eca.usp.br/moran/wpcontent/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acessado em: Fev. 2022.

PONTE, J. P. *et al.* Investigando as aulas de matemática. *In*: VYGOTSKY, L. S. **A Construção do Pensamento e da Linguagem**. Tradução de Paulo Bezerra - São Paulo: Martins Fontes, 2011. p.69 – 88.

SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I.; MILANI, E. **Jogos de matemática do 6º ao 9º ano**. Cadernos do Mathema. Porto Alegre: Artmed 2007, p.11.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 97.

VYGOTSKY, L. S.; LURIA, A. R.; LEONTIEV, A. N. **Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem**. Tradução de Maria da Pena Villalobos. 11. ed. São Paulo: Ícone, 2010.